

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400
p-ISSN 3082-5733

VOLUME 2 | ISSUE 3

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

PHILIPPINE E-JOURNALS

Mula Gen Z Hanggang Alpha: Isang Pagsusuri sa mga Register ng Korpus ng Filipino sa Pagbuo ng Diksiyunaryong Bilinggwal

Katleen Joy V. Capellan¹

¹Isabela State University-Cabagan Campus

¹Email ng Kaukulang May-akda: katleenjoy.capellan@deped.gov.ph

Date received: March 14, 2026

Date revised: March 15, 2026

Date accepted: March 22, 2026

Originality: 94%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 3%

Abstrak.

Layunin ng pananaliksik na ito na suriin ang mabilis na pagbabago at pag-unlad ng wikang Filipino sa pamamagitan ng pag-analisa sa mga register ng korpus na ginagamit ng mga henerasyong Gen Z at Gen Alpha. Sa gitna ng mabilis na digitalisasyon at globalisasyon, umuusbong ang mga bagong anyo ng pananalita na nagpapakita ng kakaibang katangian ng sosyolek at idyolek ng mga kabataan sa kasalukuyan. Ginamit sa pag-aaral ang deskriptibong pamamaraan at corpus linguistics upang matukoy ang mga madalas gamiting register ng Gen Z at Alpha. Sa pamamagitan ng talatanungang binalido ng tagapayo at ng mga miyembro ng lupon ng tagasuri, isinagawa ang interbyu sa labing-apat na mag-aaral na kabilang sa hanay ng Gen Z at Alpha. Pagkatapos magsagawa ng interbyu, ginamit ng risertser ang thematic analysis sa pag-aanalisa ng mga nakalap na mga datos. Ginamit ang Critical Discourse Analysis bilang metodo sa pag-aaral. Mula sa nakalap na datos mula sa aktwal na pakikipanayam at pakikipagtalastasan, sinuri ang mga morpolohikal at semantikong katangian ng mga salita. Ang mga natukoy na register ay nagsilbing batayan sa pagbuo ng isang diksiyunaryong bilinggwal (Filipino-Ingles) upang maging lunsaran at kagamitang pampagtuturo at tulay sa pagitan ng iba't ibang henerasyon at magsilbing dokumentasyon ng buhay na wika. Inaasahan na ang awtput ng pag-aaral na ito ay makatutulong sa mga guro, lingguwista, at mga tagasalin sa pag-unawa sa makabagong diskurso ng mga kabataang Pilipino.

Mga Susing Salita: Gen Z at Alpha Registers, Diksiyunaryong Bilinggwal, Korpus ng Filipino

1.0 Introduksyon

Nakikilala ang bawat henerasyon batay sa kanilang wikang nabuo at ginamit at ginagamit sa pakikipagtalastasan. Ang dimensiyong sosyal ang nagbunsod sa pagkakaroon ng mga register, jargon, o sosyal na barayti tulad ng wika ng bakla, wika ng kabataan, wika ng mag-aaral, wika ng kababaihan, wika ng isports, register ng guro at iba pa. Pinapatunayan nito na ang wika ay isang arbitraryo.

Bukambibig ng mga Kabataan sa kasalukuyang ang mga salitang petmalu, sakalam, forda ferson, imoji, estitek, at marami pang iba. Ang mga pahayag na ito ay nagpapakita na ang pagbabago ng mundo ay may malaking impluwensiya sa pagsasalita ng mga kabataan. Sa mga pagbabagong nagaganap sa mundong pakikipagtalastasan, iba't ibang anyong salita ang nabubuo at napayayabong. Batay sa Mannheim's Theory of Generation, ang mga kabataan sa makabagong henerasyon ay madaling makasunod sa mga pagbabagong nagaganap sa lipunang kanyang ginagalawan kung saan ang teoryang ito'y nakatuon sa impluwensiya ng kasaysayan. Samantala binanggit sa teoryang Strauss

Howe ang impluwensya ng mga nagdaang henerasyon. Ngunit, kung pagsasamahin ang dalawang teorya ay kakikitaan ito ng sanhi at bunga para sa mga Kabataan dahil na rin sa teknolohiya kaya nagkakaroon ng mabilisang pagbabago at ang isang resulta nito ay ang mga Gen Z at Alpha.

Sa estado ng lipunan ngayon ay mahahalata ang napakabilis na pagbabago at pag-unlad. Malaking impluwensya ang pamayanan sa paghubog sa katauhan ng isang indibidwal dahil sa isang pamayanan unang natututo ang bata sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ngunit kasabay ng pagbabago sa lipunan ay naapektuhan din ang Wikang Filipino tulad ng paggamit ng maling gramatika at hindi angkop na paggamit ng wika kahit sa mga pormal na pagpupulong dahil hindi maiiwasan na napaiikli ang mga salita. (Manibo 2016).

Ang impluwensiya ng social media (socmed) platforms at iba't ibang mga palabas sa telebisyon ay nagbubunsod ng eksperimentalisasyon sa mga bagong salita at mga umiiral na mga salita (Gallego, 2016). Maituturing ngang likas sa mga Pilipino ang pagiging mapag-imbento. Ang pag-imbento ng salita ay trabaho ng lahat na masasabi ring penomenal dahil sumusunod ito sa agos ng panahon. Ika' nga ni Almario (2018) kailangang pagtiyagaan ang pagtuklas sa ugat ng isang likhang salita, at posibleng sipatin ang pagiging komplikado ng pinagmulan.

Kasabay ng pagbabago ng panahon, ang mabilis at madaliang pag-usbong ng panahon gamit ang makabagong teknolohiya na bunga ng bagong kaalaman ng tao mula sa pananaliksik at malikhaing pag-iisip. Isa sa mga produkto ng makabagong teknolohiya ay ang pinakamahalagang social media. Ito ay isang sistema ng pakikipag-ugnayan ng tao kung saan sila ay lumilikha, nagbabahagi at nagpapalitan ng impormasyon at ideya sa isang birtwal na komunidad at network. Ito rin ay itinuturing na isang pangkat ng mga aplikasyon sa Internet (Nuncio et al., 2014).

Sa kasalukuyan, ang ingay sa social media ay kadalasang kinasasangkutan ng mga tinatawag na Gen Z at Gen Alpha. Ang Gen Z ay isang henerasyong may malalim na koneksyon sa teknolohiya, aktibong interes sa mga isyung panlipunan, at malikhaing paraan ng pagpapahayag ng sarili. Ang Gen Z (Generation Z) ay tumutukoy sa henerasyon ng mga taong ipinanganak mula 1997 hanggang 2012, ayon sa pinakakaraniwang depinisyon. Sila ang sumunod sa Millennials (Generation Y) at sinusundan ng Gen Alpha. May mga partikular na katangian ang henerasyong ito na naiimpluwensiyahan ng teknolohiya, internet, at mga pangkasalukuyang kultural at panlipunang pagbabago. Samantala, ang Gen Alpha naman ay ang Gen Alpha ay isang henerasyon na pinalilibutan ng digital na teknolohiya at malalaking pagbabago sa lipunan. Inaasahan silang magiging mas adaptable, tech-savvy, at interkonekted, ngunit kailangang harapin din nila ang mga hamon ng paglaki sa isang mataas na teknolohikal at mabilis magbagong mundo.

Ang mga salitang ito ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang mga nakatalang mga salita na nabuo ng mga Generation Z at Alpha ang pinagmulan ay America, Pilipinas at Australia. Tinukoy ni Yule (2010) ang panghihiram bilang proseso ng pagbuo ng salita sa pamamagitan ng pagkuha mula sa sother na mga wika. Gayunpaman, sa karagdagang elaborasyon ay nakasaad na ang ang mga hiniram na termino ay hindi limitado sa isang wika ng lipunan ngunit gayundin ang isang wika ng isang tiyak na paksa, tulad ng kimika, biology, o ekonomiya. Pinatunayan ni Zorc (1990) na ang panghihiram ay pangkaraniwan sa isang wika lalo na sa wikang Filipino. Isa rin ang Ingles sa hinihiraman ng wikang Filipino. Ang paraan ng panghihiram ay hindi palagiang pag-aangkin ng kabuoang salita nito o ang orihinal na baybay ng isang salitang hiniram.

Sa patuloy na pag-usbong at paglitaw ng mga salitang ginagamit ng Gen Z at Alpha, mahalagang maunawaan ng bawat isa ang kanilang wika at salita upang makasabay sa patuloy na paglago at dinamiko ng Wikang Filipino.

Samakatuwid, isasagawa ang pag-aaral na ito upang makapag-ambag ng isang siyentipikong hakbang partikular ang kodipikasyon ng malilinang na ambagan ng mga register na ginagamit ng mga Gen Z at Alpha bilang kagamitang pampagtuturo na Diksiyunaryong Bilinggwala (Filipino-Ingles). Inaasahan na malaki ang magiging kapakinabangan nito sa larang ng edukasyon.

2.0 Metodolohiya

Inilahad sa bahaging ito ang disenyo ng pananaliksik, ang mga pagmumulan ng datos, instrumentong ginamit sa pangangalap ng datos, mga hakbang sa pangangalap at pagsusuri ng datos.

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ginamit sa isinagawang pag-aaral ang deskriptibong disenyo ng pananaliksik gamit ang pamamaraang kwalitatibo sa pagsusuri ng istilong linggwistik sa kalakaran ng pagbuo sa mga register na umiiral at ginagamit ng mga Gen Z at Alpha sa mga larang o disiplina at sa mga napapanahong kulturang popular. Sa pagsusuring kwalitatibo, gagamitin ang Content Analysis sa sistematikong pagsusuri at paghihinuha sa mga kahulugan ng salitang likha na ginamit sa loob ng pahayag o teksto, mga imahe at iba pang anyo ng komunikasyon sa pagtukoy ng mga hulwaran o pattern, mga tema at konsepto. Ginamit din ang Critical Discourse Analysis (CDA) sa pagsusuri kung paano nabubuo at nalilikha ang mga kahulugan ng mga register batay sa kontekstong panlipunan sa mga pasalita at pasulat na diskurso. Bukod sa pagsasagawa ng interbyu, gagamitin din ang natural na daloy ng usapan o natural occurring talk sa pangangalap ng susuriing datos. Magsisilbing kumpirmasyon at/o balidasyon ang mga impormasyong makakalap sa isasagawang interbyu at sa likas na daloy ng usapan ng mga respondenteng Gen Z at Alpha na maalam o may sapat na kaalaman o may karanasan sa paggamit ng mga naturang register.

2.2 Mga Kalahok at Pamamaraan ng Pagpili

Sa pag-aaral na ito, ginamit ang purposive sampling sa mga respondenteng Gen Z at Alpha na pinagkuhanan ng mga impormasyon o datos sa isinagawang interbyu at sa likas na daloy ng usapan. Inilahok ang 14 na mag-aaral ng paaralang Aurora Senior High School na kasangkot sa gagawing pag-aaral at sa pampublikong lugar maging sa labas ng paaralan, komunidad at tahanan na may Gen Z at Alpha na gumagamit ng register.

Ang mga mag-aaral ng Aurora Senior High School at nasa edad 16-18 na kabilang sa Gen Z at ang mga ibang kalahok sa labas ng paaralan o komunidad ay nasasaklaw sa edad na 0-12 na kabilang sa Gen Alpha.

Ginamit din ang paraang inclusion at exclusion sa pagbubuklod o clustering at pagtetema sa mga makakalap na katugunan ng mga respondente sa pagsasaalang-alang ng pagtatamo sa degree of saturation sa kanilang mga magiging katugunan.

2.3 Instrumentong Gagamitin sa Pangangalap ng Datos

Ginamit naman ang codebook o coding scheme sa content analysis ng mga datos na nakalap sa mga teksto na ginamitan ng mga register sa mga larang o disiplina at sa mga genres na nakapaloob sa mga napapanahong kulturang popular.

Sa mga pasalitang teksto (oral texts) na ginamit na paraan ng komunikasyon sa ilan ding mga napapanahong kulturang popular maging sa aktwal na interbyu gagamit ng open-ended o unstructured interview guide.

Inihanda rin ang mga gadgets na kinailangan sa isinagawang audio recording procedure sa mga naging katugunan ng mga respondente sa isinagawang interbyu. Kailangan din ang mga back-up na kagamitan gaya ng papel, ballpen, notebook, index card at iba pang pangangailangan.

Tiniyak na matatapos ang pag-aaral bago matapos ang taong panuruang 2025-2026.

2.4 Mga Hakbang sa Pangangalap ng Datos

Isinagawa ang pag-aaral na ito batay sa mga hakbang tulad ng sumusunod:

Ang talatanungan ay inihanda ng mananaliksik at ipinabalido at ipinasa sa mga eksperto at valideytor ng Institutional Ethics Review Board. Nagsagawa ng oryentasyon ang mananaliksik sa mga

respondente upang ipaliwanag ang pag-aaral na ito gayundin ang pagtiyak na magiging confidential ang mga pahayag ng mga respondente sa panayam sapagkat gumamit ang mananaliksik ng audio-recording device o cellphone upang mairecord ang buong daloy ng panayam.

Pagkatapos ng paunang gawain ay ang pagdodokumento sa mga katugunan ng mga respondente sa pamamagitan ng audio-recording sa isasagawang interbyu at sa mga likas na daloy ng usapan ng mga Gen Z at Alpha. Ang mga respondente ay kabilang sa Gen Z at Alpha batay sa edad ng mga respondente. Nagsagawa ng interbyu ang mananaliksik upang mapatibay ang pangangalap ng datos mula sa mga Gen Z at Alpha. Ginamit din ang natural na daloy ng usapan o natural occurring talk sa pangangalap ng susuriing datos. Magsisilbing kumpirmasyon o balidasyon ang mga impormasyong nakalap sa isinagawang interbyu at sa likas na daloy ng usapan ng mga respondenteng Gen Z at Alpha na maalam o may sapat na kaalaman o may karanasan sa paggamit ng mga naturang register.

Tiniyak ng mananaliksik na makuha ang Parental Consent upang masigurong maayos ang daloy ng usapan at malinaw ang tunguhin nito sa lahat ng kalahok sa pag-aaral bago ibigay ang Assent Form.

Nagsagawa ng transkripsiyon mula sa mga datos na ginamitan ng audio-recording o mula sa audio recorded na interbyu at sa mga usapang likas ng mga respondenteng Gen Z at Alpha.

2.5 Konsiderasyong Pang-etikal

Isinaalang-alang ng mananaliksik ang mga etikal na tuntunin sa isinagawang pag-aaral sa pamamagitan ng isang liham pahintulot para sa prinsipal na payagan na isagawa ang pag-aaral sa paaralang kanyang pinangangasiwaan at mga kalahok ng paaralang pinagmulan bilang respondente ng pag-aaral. Ipinaliwanag ng mananaliksik sa Punong Guro, mag-aaral at mga magulang ang mga layunin at suliranin na ninanais matamo o masagot sa pag-aaral na ito. Nagbigay ng Pahintulot sa Pakikilahok o Consent Form upang masiguro ang confidentiality ng pag-aaral.

Kasama na rin dito ang isinagawang interbyu sa mga repondente. Malinaw na inilahad ang layunin ng pag-aaral sa mga respondente gayundin ang paggamit ng audio recording upang i-record ang usapan nang may permiso sa mga kalahok upang hindi malabag ang Data Privacy Act. Sa simula ng panayam ay mahalagang magkaroon ng magaanang ugnayan sa pagitan ng mananaliksik at ng respondente at hayaang dumaloy ang natural na usapan ng mananaliksik at respondente sa pamamagitan ng malayang pagkwekwento ng respondente batay sa karanasan. Upang maging tiyak at maayos ang daloy ng sagot ng respondente, ang mananaliksik ay nasa Neutral Posture at Non-Judgmental Tone. Mas nagiging tapat ang tao kung alam nilang hindi sila mapaparusahan o mahuhusgahan sa kanilang mga sagot kung kayat tiniyak ng mananaliksik sa mga respondente na mananatiling confidential ang kanilang mga pagkakakilanlan at ang lahat ng mga datos na nalikom ay gagamitin lamang sang-ayon sa mga layunin ng pananaliksik.

Sa mga pahayag ng respondente, ang mga mensaheng nabitawan sa panahong isinagawa ang pagrerecord ng usapan na may kinalaman sa mga sensitibo at personal na paksa ay hindi isasama sa transkripsiyon ng datos upang mapangalagaan ang kapakanan at walang maging bakas ng anumang paggamit ng kanilang pahayag laban sa respondente.

2.6 Pagsusuri ng Datos

Sa pagsusuri, ginamit ang mga proseso sa Content Analysis at Critical Discourse Analysis sa mga datos na nakalap gayon din sa mga katugunan o responses ng mga respondente sa pamamagitan ng coding at thematic analysis upang makapagtaguyod ng mga tema, konsepto o imahe na maglalarawan sa mga istilong linggwistik na magpapakita ng mga katangian sa kalakaran ng pagbuo sa mga register na ginagamit ng mga Gen Z at Alpha.

Higit na mahalaga ang kalidad at kredibilidad ng mga kalahok bagamat maliit ang bilang ng mga respondente. Ang 14 na partisipante ay nagging sapat upang matugunan ang kinakailangan ng pag-aaral na ito sapagkat isasaalang-alang ang malalimang panayam at malinaw na sagot sa pananaliksik na ito dahil ang mga respondente sa pag-aaral na ito ay kabilang at may pare-parehong background, karanasan, at kasanayan, mabilis na mararating ang saturation point.

Sa paglalalahad ng datos, gumamit ng coding frame o mga talahanayan na kung saan naglalaman ito ng mga datos o sagot ng mga mananaliksik sa mga tanong ng panayam kasama ng pahayag na magiging batayan ng sagot. Sa talahanayan mababasa ang mga mahahalagang konsepto tulad ng mababasa sa unang hanay na Mga register na nabuo, ikalawang hanay-umiiral at ginagamit ng Gen Z at Alpha at ikatlong hanay ay ang kahulugan nito. Sa iba pang talahanayan ay naglalaman naman ng Paraan ng pagkakabuo ng mga salita na mababasa sa unang hanay ng talahanayan at salita nito.

3.0 Resulta At Talakayan

3.1 Mga Register sa Korpus ng Filipino Nabuo, Umiiral at Ginagamit ng mga Henerasyong Kinabibilangan ng Gen Z at Alpha

Sa kabanatang ito ay inilalahad ang interpretasyon at pagsusuring isinagawa sa mga datos batay sa resulta o kinalabasan ng riserts tungkol sa Mula Gen Z Hanggang Alpha: Isang Pagsusuri Sa Mga Register ng Korpus ng Filipino sa Pagbuo ng Diksiyunaryong Bilinggwal.

Talahanayan 1. *Mga Register na Nabuo, Umiiral at Ginagamit ng Gen Z at Alpha at Kahulugan*

Mga Salita	Kahulugan	Bahagdan
Youngsta/young stunna (P1,4)-Pangngalan	Indibidwal na maangas o kumpiyansa sa sarili; confident or stylish youth.	14.28%
Matsala (P1) -Pangngalan	Binaligtad na salitang "Salamat"; a reversed form of "thank you."	7.14%
Sah (1) -Pangngalan	Pinaikling tawag sa "Sir" na ginagamit sa pakikipag-usap.	7.14%
Nepo babies (1,6)-Pangngalan	Anak ng mga mayayaman o maimpluwensyang tao na nagtagumpay dahil sa kanilang koneksyon; nepotism babies.	14.28%
Low key (P1,14) Pang-uri (Adjective)	Pagpapanatili ng isang bagay na sikreto o hindi masyadong lantad; subtle or modest.	14.28%
Glow-up (P1) Pandiwa (Verb)	Pisikal o personal na pagbabago patungo sa mas magandang anyo; a major positive transformation.	7.14%
aray ko/aray mo (P1,2,9,14) Pandamdang/Interjection	Ekspresyon kapag nasaktan ang isang tao.	28.57%
etuc (P1)	Binaligtad na salitang cute.	7.14%
ey (P1,2,4) Pandamdang (Interjection)	Ekspresyon ng kasiyahan o pagsang-ayon na madalas may kasamang hand gesture.	21.43%
shesh (P1,11) (Interjection)	Pandamdang (Interjection) Ekspresyon ng pagkamangha, gulat, o pagpuri sa isang tao; used to express disbelief or hype.	14.28%
its giving (P1,2,3) Pandiwa (Verb Phrase)	Ginagamit upang ilarawan ang "vibe" o dating ng isang bagay; used to describe a specific vibe or quality.	21.43%
plakado (P1) Pang-uri (Adjective)	Perpekto, maayos, o eksaktong pagkagawa (madalas ginagamit sa make-up o ayos); perfectly executed or flawless.	7.14%
creepy (P1) Pang-uri (Adjective)	Nakakatakot o nagbibigay ng hindi komportableng pakiramdam; unsettling or scary.	7.14%
lodi (P1,2,3) Pangngalan (Noun)	Binaligtad na salitang "Idol"; a reversed form of "idol."	21.43%
delulu (P11,14) Pang-uri (Adjective)	Mula sa salitang "delusional"; tumutukoy sa pagiging labis na mapangarapin o hindi makatotohanan.	14.28%
ghosted/ ghost (P14) Pandiwa (Verb)	Biglaang pagputol ng komunikasyon sa isang tao nang walang paliwanag; abruptly cutting off contact.	7.14%
talking stage (P14) Pangngalan (Noun Phrase)	Panahon ng pagkakakilala bago maging opisyal na magkarelasyon; the pre-relationship dating phase.	7.14%
niga (P11) Pangngalan (Noun)	Kolokyal na tawag sa isang kaibigan o kakilala (mula sa banyagang slang).	7.14%

Talahanayan 1 (Pagpapatuloy). *Mga Register na Nabuo, Umiiral at Ginagamit ng Gen Z at Alpha at Kahulugan*

lutang (P12) Pang-uri (Adjective)	Nawawala sa sarili o hindi nakapokus sa ginagawa; absent-minded or out of focus.	7.14%
sus (P11,14) Pang-uri (Adjective)	Pinaikli para sa "suspicious"; kahina-hinala o may tinatago.	14.28%
eme (P11) Pandamdang	Ekspresyon na nangangahulugang "biro lang" o pampuno sa pangungusap; just kidding or a filler word.	7.14%
Let him cook (P14) Pandiwa (Verb Phrase)	Hayaan ang isang tao na ipakita ang kanyang galing o plano; allow someone to demonstrate their skill.	7.14%
Green flag (P11) Pang-uri (Adjective Phrase)	Positibong katangian o senyales ng isang mabuting tao o relasyon; positive traits or signs.	7.14%
Red flag (P11) Pang-uri (Adjective Phrase)	Negatibong katangian o babala sa isang tao o relasyon; negative traits or warning signs.	7.14%
burn out (P11,14) Pangngalan (Noun)	Labis na pagkapagod mula sa trabaho o pag-aaral; extreme physical or mental exhaustion.	14.28%
nonchalant (P12) Pang-uri (Adjective)	Taong kalmado, walang pakialam, o hindi nagpapakita ng labis na emosyon; indifferent or calm.	7.14%
cooked (P11,14) Pang-uri (Adjective)	Talunan, sira, o nasa malalang sitwasyon; defeated or in a bad state.	14.28%
burn (P13) Pandamdang (Interjection)	Ekspresyon kapag may nasupalpal o napahiya sa isang usapan; used when someone gets insulted effectively.	7.14%
backburner (P12,14) Pang-uri (Adjective)	Isang tao na itinuturing na "second option" lamang sa isang relasyon.	14.28%
backstabber (P14) Pangngalan (Noun)	Taong naninira o nagtataksil sa likod ng kausap; a person who betrays another.	7.14%
COF (P14) Pangngalan (Noun)	Ito ay nangangahulugang Circle of Friends.	7.14%
jinx (P14) Pandiwa (Verb)	Ito ay nangangahulugang pagkaudlot ng isang bagay o pangyayari.	7.14%
cap (P14) Pangngalan (Noun) / Pandiwa	Ito ay nangangahulugang mali.	7.14%
rizz (P13, 14) Pangngalan (Noun)	Pinaikli para sa "Charisma"; abilidad na makaakit ng ibang tao; charisma or charm.	14.28%
troll (P14) Pangngalan (Noun) / Pandiwa	Taong naninira o nanggugulo sa social media; someone who provokes others online	7.14%
slay (P2,12,14) Pandiwa (Verb)	Paggawa ng isang bagay nang napakahusay o pagiging napakaganda; doing something exceptionally well.	21.43%
ragebait (P14) Pangngalan (Noun)	Kontent sa internet na sadyang ginawa para pagalitin ang mga tao.	7.14%
POV (P2,14) Pangngalan (Noun Phrase)	Akronym para sa "Point of View"; perspektibo o pananaw sa isang sitwasyon.	14.28%
sana all (P14) Pandamdang (Interjection Phrase)	Ekspresyon ng pagnanais na maranasan din ang magandang nararanasan ng iba; "I wish that for everyone."	7.14%
bembang (P2) Pandiwa	Terminolohiyang tumutukoy sa hindi magandang gawain o usaping sekswal.	7.14%
left out (P2,12) Pang-uri (Adjective)	Pakiramdam na naiwan o hindi kabilang sa isang grupo.	14.28%
erp (P4,9) Pangngalan (Noun)	Binaligtad na salitang "Pre" (Pare); informal term for a male friend.	14.28%
eurt (P4,5) Pang-uri (Adjective)	Binaligtad na salitang "True"; ginagamit bilang pagsang-ayon.	14.28%
star star (4) Pangngalan (Noun)	Taong mahilig magbida-bida o magpakitang-gilas.	7.14%
straw (P4) Pangngalan (Noun)	Mula sa salitang "sipsip"; taong nagpapalakas sa nakatataas.	7.14%
witty (P4) Pang-uri (Adjective)	Sa bagong register, ginagamit ito bilang kabaligtaran (ironic) o para sa mga corny na biro.	7.14%
chicky (P4) Pang-uri (Adjective)	Ito ay nangangahulugang "hindi Maganda", ito rin ay nagmula sa salitang chaka ng mga bakla.	7.14%

Talahanayan 1 (Pagpapatuloy). Mga Register na Nabuo, Umiiral at Ginagamit ng Gen Z at Alpha at Kahulugan

pakak (P10) Pang-uri (Adjective) / Pandamdad	Ekspresyon para sa isang bagay na bongga o kahanga-hanga.	7.14%
brod (P9) Pangngalan (Noun)	Impormal na tawag sa kaibigan o kahit hindi kakilala bilang tanda ng respeto.	7.14%
boss (P4) Pangngalan (Noun)	Brotherly call ng mga Kabataan kahit hindi kakilala ang isang tao o paggalang sa isang taong hindi kilala.	7.14 %
cringe (P12,14) Pang-uri (Adjective)	Pakiramdam ng pagkapahiya o diri sa ginagawa ng iba; awkward or embarrassing.	14.28%
ssob (P9) Pangngalan (Noun)	Ito ay binaligtad na salitang boss.	7.14%
aura (P13,14) Pangngalan (Noun)	Dating, postura, o kabuuang presensya ng isang tao; presence or vibe.	14.28%
bet (P12) Pandiwa (Verb) / Pang- uri	Pagsang-ayon o paggusto sa isang bagay; agreement or "I like it."	7.14%
yarn (P12) Panghalip (Pronoun)	Ito ay nagmula sa salitang "iyan"	7.14%
omsim (P11) Pang-abay (Adverb)	Binaligtad na salitang mismo.	7.14%
GG (P11, 12) Pangngalan (Noun) / Pang- uri	Akronym para sa "Good Game"; ginagamit din kapag talunan o tapos na ang usapan.	14.28%
skibidi (P12) Pang-uri (Adjective)	Walang tiyak na kahulugan ngunit gamitin bilang "bad" o "random" na pampuno sa usapan.	7.14%
meme (P11) Pangngalan (Noun)	Nakakatawang larawan, video, o teksto na mabilis kumalat sa internet	7.14%
awit (P11) Pandamdad (Interjection)	Pinagsamang "awww" at "sakit"; ginagamit kapag malas o nakakalungkot ang balita.	7.14%
dasurv (P12) Pang-uri (Adjective)	Mula sa salitang "Deserve"; nararapat sa sinapit, mabuti man o masama.	7.14%
forda (P12) Pang-ukol (Preposition Phrase)	Mula sa "For the"; ginagamit bilang panimula sa isang aktibidad o paglalarawan (e.g., Forda ferson).	7.14%

Ang P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 at 10 ay mga mag-aaral na nasa henerasyong Z o Gen Z na nasa Grade 11 at 12 sa Senior High School. Samantala, ang P11, 12, 13, 14 ay mga mag-aaral na nasa henerasyong Alpha o Gen Alpha.

Batay sa isinagawang interbyu, lumabas ang mga salitang Youngsta/young stunna, matsala, sah, nepo baby/babies, lowkey, glow-up, aray ko/aray mo, etuc, ey, shesh, its giving, plakado, creepy, lodi, delulu, ghosted/ghost, talking stage, niga, lutang, sus, eme, let him cook, green flag, red flag, burn-out, nonchalant, cooked, burn, backburner, backstabber, COF, jinx, cap, rizz, troll, slay, ragebait, POV, sana all, bembang, left out, erp, eurt, star star, straw, witty, chicky, pakak, brod/brad/ boss, cringe, ssob, aura, bet, yarn, omsim, GG, skibidi, meme, awit, forda at dasurv.

Nailahad ang mga kahulugan ng salitang nabanggit mula sa mga depinisyon at pagpapakahulugang ibinahagi ng mga partisipante. Upang maging matibay ang paglalahad ng mga datos, ginawang batayan ang mga kahulugang inilahad sa internet at ang pag-aaral ni Alexander Vargas na nailathala sa International Journal of Research Studies in Education ng Taong 2023 na may kaugnayan sa mga salita ng Gen Alpha.

Natuklasan sa pag-aaral nina Tubio, et. al. (2017), na maraming mga salita ang umiiral sa social media sa kasalukuyang panahon at karamihan dito ay ngayon pa lamang narinig dahil na rin sa pag-usbong ng makabagong panahon.

3.2 Pag-usbong at Paglaganap ng Register ng mga Gen Z at Gen Alpha

3.2.1 Ang Papel ng Social Media (Digital Platforms)

Kapag naging "viral" ang isang video (halimbawa, isang creator na gumamit ng salitang "slay" o "sheesh"), agad itong naririnig ng milyun-milyong tao sa loob lamang ng ilang oras.

“actually, minsan po ‘yung ganung mga words is nagrerevolve siya sa social media since grabe po ‘yung evolve ng social media ngayon, hindi ko po alam kung kailan siya nagstart. Kung naging positive siya o original pero usually po kasi ma’am ‘yung pag-evolve ng mga words ngayon, halimbawa po may naupload na video o may nagcomment o or unintentional naman po ‘yun tapos naview po nila as something na funny, ginamit na po siya ng madami, ma’am. So ganun po siya kabilis na parang something as joke meant, joke as compliment so parang halimbawa po ‘yung slay feeling ko po kinoment po ‘yun ng isang tao tapos nakita po ‘yun ng Gen Z tapos ‘yun parang humor na po” (P2)

“doon sa social media ‘yung vlogger na si Malupiton na nakilala, ginamit niya ‘yung mga word na boss, siguro doon ma’am” (P10)

Natuklasan sa pag-aaral nina Saputra et.al (2023) na ang wika ng mga kabataan ay umuunlad at nag-iiba sa bawat panahon. Patuloy na nagbabago ang mga plataporma ng social media, at kakayahan na ilahad ang mga kaisipan, ang pag-unawa sa mga pangunahing slang ay maaaring gumawa o sumira sa kredibilidad bilang isang fanksyunal.

3.2.2 Ang Kultura ng Memes

Ang mga memes ay nagsisilbing sasakyan ng wika. Ang isang salita ay madalas sumisikat dahil ito ay nakakatawa o may kaakibat na visual na imahe.

“meme siya parang express ganun ata skibidi sigma” (P11)

Ang salitang "skibidi" ay nagmula sa isang serye ng YouTube videos (Skibidi Toilet) na naging paborito ng mga Gen Alpha. Kahit walang malinaw na literal na kahulugan, ginagamit ito bilang pantukoy sa kung anong "cool" o "bad."

3.2.3 Pangangailangan para sa Pagtitipid sa Wika

Dahil sa mabilis na takbo ng buhay sa digital world, mas pinapaboran ang maiikling salita. Ang mga salitang gaya ng "POV" (point of view), "delulu" (delusional), at "rizz" (charisma) ay umusbong dahil mas madali at mas mabilis bigkasin.

Sa pag-aaral ni Temporosa (2022) ang pagpapaikli o clipping ay tumutukoy sa pagbabawas ng mahabang bahagi ng salita upang makabuo ng mas maikling porma nito nang hindi nagbabago ang kahulugan.

3.2.4 Pagpapakilala ng Identidad

Ang wika ay nagsisilbing "code" upang malaman kung sino ang kabilang sa isang grupo. Ginagamit ng mga kabataan ang mga register na ito upang magkaroon ng sariling identidad at espasyo sa komunidad. Ito ay isang paraan ng pagpapahayag ng kanilang pagiging kakaiba.

“Sa paggamit din po ng social media, doon po nalalaman kung anong generation ka kasi po e ‘yung iba po na hindi po nakakagets e magtatanong latta po sa social media nila kung ano po ‘yung bagong joke ganun, anong in” (P14)

Ayon kay Singh (2021), sa kaniyang libro na pinamagatang "OK Gen Z: The True Generation", ang mahalagang papel at impluwensya ng henerasyon Z sa kasalukuyan lipunan. Ipinakikita nito ang mga katangian, pananaw, at adhikain ng Gen Z na nagbubunga ng positibong pagbabago at inobasyon lalong lalo na pagdating sa pakikipag-komunikasyon.

3.2.5 Panghihiram ng Salita sa Ingles

Ang internet ay nasa Ingles, kaya ang mga terminong teknikal at panlipunan ay natural na hinihiram. May mga konsepto gaya ng cringe na mahirap tumbasan ng isang partikular na salitang Filipino nang hindi nawawala ang eksaktong damdamin.

Ang mga salitang tulad ng Youngsta/young stunna, nepo babies, low key, glow-up, ey, sheesh, it's giving, creepy, delulu, ghosted/ghost, talking stage, niga, sus, let him cook, green flag, red flag, burn out, nonchalant, cooked, burn, backburner, backstabber, COF, jix, cap, rizz, troll, slay, ragebait, POV, left out, star star, straw, witty, brod, boss, cringe, skibidi, meme, dasurv at forda ay ang mga register sa Ingles ng mga Gen Z at Alpha.

3.3 Mga Katangiang Linggwistik sa Kalakaran ng Pagbuo sa mga Register na Umiiral at Ginagamit ng mga Henerasyon Gen Z at Alpha

Talahanayan 2. Mga Katangiang Morpolohikal

Mga Katangiang Morpolohikal	Mga salita
<i>Panghihiram at Modipikasyon</i> Kumukuha sila ng mga salitang Ingles at binabago ang baybay o tunog upang maging "Pinoy" ang dating	dasurv (deserve), estetik (aesthetic)
<i>Pagbabaligtad</i> pagbaligtad ng mga pantig.	erp(pre), eurt, (true), ssob (boss), lodi (idol), omsim (mismo), etuc (cute)
<i>Pagtatambal at Kontraksyon</i> Pinagsasama ang dalawang salita para sa mas maikling ekspresyon.	Ang "aw" at "sakit" ay naging awit.
<i>Pagkakaltas</i> Pagpapaikli ng mga salita para sa mabilis na pag-uusap.	"suspicious" ay naging sus .
<i>Neolohismo</i> Paglikha ng mga bagong salita na walang direktang pinagmulan sa tradisyunal na diksyunaryo, madalas mula sa mga memes.	Skibidi, riz (mula sa "charisma")
<i>Pagdaragdag ng Panlapi</i> Ginagamit ang mga tradisyunal na panlaping Filipino sa mga makabagong salita.	Ang "forda" (mula sa "for the") na ginagamit bilang unlapi, tulad ng forda ferson

Talahanayan 3. Mga Katangiang Semantik

Mga Katangiang Semantik	Mga Salita
<i>Pagbabago ng Kahulugan</i> Maraming salita ang nawawalan ng kanilang literal na kahulugan at nakakakuha ng bago batay sa kultura ng internet.	lutang (wala sa pokus), bembang (gawaing sekswal), cooked (natalo), straw (sipsip), star star (bida bida), ghost (pagputol ng komunikasyon)
Ang isang salita ay maaaring magkaroon positibo o negatibong kahulugan o paghanga, ngunit maaari ring negatibo depende sa tono at sitwasyon	slay (Maaaring mangahulugan ng tagumpay)

Talahanayan 3 (Pagpapatuloy). Mga Katangiang Semantik

<i>Eksagerasyon</i> hilig sa paggamit ng mga "extreme" na salita upang ipahayag ang damdamin	bembang (sekswal na gawain) red flag (negatibong katangian ng tao) green flag (positibong katangian ng tao)
--	---

Inilahad sa Talahanayan 3 ang mga katangiang semantik ng mga GenZ at Gen Alpha tulad ng pagbabago ng kahulugan at eksagerasyon.

Ipinalulutang ng Talahanayan 3 na ang mga salitang lutang, bembang, cooked, straw, star star at ghost ay maiklaklasipika sa pagbabago ng kahulugan. Sa kabilang banda, ang salitang slay ay nasa klasipikasyong contextual fluidity dahil ang salita ay maaaring magkaroon ng positibo o negatibong kahulugan depende sa tono at sitwasyon.

Ang mga salitang red flag at green flag naman ay nasa kategoryang Eksagerasyon dahil sa hilig sa paggamit ng mga "extreme" na salita upang ipahayag ang damdamin.

Ayon kay Grice (2016), ang mga salitang ito ay may kaugnayan sa Pragmatic Theory sapagkat ito ang teoryang tutukoy sa kakayahan ng tagapagsalita na magamit ang wika sa diskurso na mauunawaan agad ng tagapakinig o tagatanggap. Nililinaw nito ang relasyon sa pagitan ng intensiyon at kahulugan.

3.4 Varayti at Varyasyon ng Wikang Nabuo Batay sa mga Umiiral at Ginagamit na Register

3.4.1 Sosyolek

Ang wika ay nabubuo batay sa dimensyong sosyal ng mga gumagamit nito. Ito ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng grupo. Ginagamit ang mga terminong gaya ng "riz," "skibidi," o "slay" upang ipakita na ang isang tao ay bahagi ng isang partikular na henerasyon. Ang mga nabanggit na salita ay ginagamit ng mga nasa henerasyong Z at Alpha.

3.4.2 Jargon (Teknikal na Register)

Bagama't ang jargon ay karaniwang iniuugnay sa mga propesyon gaya ng medisina o batas, ang Gen Z at Alpha ay nakabuo ng sariling "Internet Jargon". Marami sa kanilang mga salita ay teknikal na termino sa gaming o coding na naging bahagi ng pang-araw-araw na usapan. Halimbawa nito ay ang (1) Ghosting - Ang biglaang pagputol ng komunikasyon sa isang tao nang walang paliwanag. (2) Rizz Pinaikling "charisma"; ang kakayahan ng isang taong mang-akit o maging "smooth" sa pakikipag-usap Oxford University Press. (3) Skibidi - Isang salita na nagmula sa "Skibidi Toilet" sa YouTube; maaari itong mangahulugang "masama," "cool," o pampuno lang sa usapan. (4) Sigma - Tumutukoy sa isang taong "alpha" o dominant pero mapag-isa at cool; madalas gamitin para sa mga "strong" o "independent" na karakter.

3.4.3 Ang "Digilect" o Digital Dialect

Dahil ang Gen Z at Alpha ay mga Digital Natives, lumilitaw ang isang baryasyon na hindi nakatali sa heyograpiya (Dayalekto) kundi sa digital na espasyo.

Batay sa pagsusuri ni Smith (2024), ang wikang ginagamit ng henerasyon Z ay may malaki ang impluwensya mula sa African-American Vernacular English (AAVE) at nagmumula sa pagiging mga digital natives. Ang kultura ng pakikipag-usap o pananalita ay naiimpluwensyahan ng teknolohiya at social media, kaya't mabilis itong nagbabago at kumakalat. Halimbawa nito ay ang mga salitang Cap na nangangahulugang pagsisinungaling, slay na nangangahulugang papuri o maganda.

4.0 Konklusyon

Napatunayan na ang digital age ang pangunahing katalista sa pag-usbong ng mga bagong terminolohiya. Ang mga register na natukoy ay hindi lamang basta balbal at slang kundi mga sistematikong linggwistikong yunit na ginagamit sa pagkakakilanlan ng bawat henerasyon.

Isang magandang palatandaan na ang wika ay buhay o dinamiko. Patuloy itong umuunlad, yumayabong at nagbabago ayon na rin sa patuloy na paggamit ng mga salitang ito sa komunikasyon. Dahil sa buhay ang wika, nagbabago ang kahulugan at ang gamit nito; Ang wikang Ingles ang nangibabaw na wika batay sa mga umusbong na mga salita. Ang mga salita sa Ingles o iba pang banyagang wika ay makabubuting hiram sa orihinal na anyo tulad ng mg salitang malayo na ang baybay ayon sa alpabetong Filipino. Nagpapakita na ang wikang Filipino ay patuloy na yumayabong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa wikang Ingles. Ang pagbuo ng isang diksyunaryong bilinggwal ay hindi lamang praktikal kundi esensyal upang maunawaan ang konteksto ng mga salitang ito sa pormal na diskurso;

Malaki ang naging gampanin ng social media sa pagpapalaganap at pagpapakilala sa mga salitang umusbong upang higit na maintindihan ang kahulugan ng mga salitang ito; Ang mga Pilipino ay malikhain sa paggamit ng wika. Maraming pamamaraan sa pagkakalikha ng mga register na ito tulad ng panghihiram, pagbabaligtad, pagtatambal at kontraksiyon, pagkakaltas, neolohismo, pagdaragdag ng panlapi; Isang realidad ang pangangailangan ng wikang Filipino na manghiram sa Ingles at iba pang wika para matugunan ang malawakang pagpasok ng mga bagong konsepto na dala ng modernisasyon at teknolohiya; at malaki ang impluwensiya ng teknolohiya, vloggers at kulturang popular tulad ng memes sa internet partikular sa paggamit ng social media tulad ng facebook, youtube, Instagram at tiktok sa mga register ng Gen Z at Alpha.

5.0 Ambag ng Mananaliksik

Ang may-akda ay may mahalagang ambag sa pagbuo ng konsepto, disenyo, pagsasagawa, at interpretasyon ng pag-aaral.

Dumaan sa masusing rebisyon ang manuskrito upang matiyak ang intelektuwal na kalidad, metodolohikal na kahigpitan, analitikal na pagkakaugnay, at pagsunod sa kaugnay na literatura.

Bukod dito, sinuri at pinagtibay ng may-akda ang pinal na bersyon ng manuskrito at sumasang-ayon na managot sa lahat ng aspeto ng pag-aaral, kabilang ang katumpakan at integridad ng mga datos at ng inilalahad na nilalamang akademiko.

6.0 Pagpopondo

Ang pag-aaral na ito ay pinondohan ng may-akda mismo at hindi tumanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa alinmang panlabas na pampubliko, komersyal, o hindi- pangkalakal na organisasyon.

7.0 Salungatan ng Interes

Ipinahahayag ng mga may-akda na wala silang anumang salungatan ng interes kaugnay ng publikasyon ng pag-aaral na ito.

8.0 Sanggunian

- Abel, M., Autor, C., Gripal, A., & Demetrio III, F. (2016). The language of Filipino gamers: analysis of the origin and meaning of words being used in the Worlds of Dota 2 and Lol [Wika ng mga manlalarong Pilipino: pagsusuri sa pinagmulan at sagsay ng mga salitang ginagamit sa mundo ng Dota 2 at LoL].
- Alcaraz, J.C. at Dumapias, M.D (2016). *Batayang Aklat sa Filipino 1: Komunikasyon sa Akademikong Filipino*. Manila; C & E Publishing, Inc.
- Alonzo, R. I. (2012). Baryasyon at varati ng wika. In J. M. Peregrino, P. C. Constantino, N. S. Ocampo, & J. D. Petrsa (Eds.), *Salindaw: varayti at baryasyon ng Filipino* (pp. 40-58). Philippines: Sentro ng Wikang Filipino.
- Almario, Virgilio (2020). *Mga Salita ng Taon. Komunikasyon sa Makabagong Panahon*. Valenzuela City: Mutya Publishing House.

- Francisco, D.E (2014). *Ang Wika at Lipunan*. The University of the Philippines Press, Diliman, Quezon City.
- Mutunda, E.F. (2007). *“Ang Wika, Varayti at Varyasyon ng Wika*. Mananga. Manila: University of the Philippines Press.
- Narvaez, E.A.G. (2020). *Terminolohiyang Kaugnay ng COVID-19 (Salin sa Filipino)*. Lathalaang Estilo Filipino 2020.
- Noval, A.C. (2021). *Pag-usbong ng balbal na pananalita bilang modernong wika ng Kabataan: Isang Pagsusuri*. Cebu Technological University.